

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Feliz Dia Dos Vampiros!

Neste artigo para o **Jornal O SERRANO**, **Henrique Vieira Filho** trata da bem-sucedida e humorada campanha de doação de sangue, iniciativa da atriz, escritora e diretora **Liz Marins**, que já está em sua 21a edição e da próxima data de doação em Serra Negra.

Reportagem no Jornal O Serrano - Henrique Vieira Filho e a cineasta Liz Marins interpretando sua vampira

Publicado resumido no Jornal O Serrano, Nº 6315, de 29/07/2022 e na íntegra em <https://henriquevieirafilho.com.br/2022/07/31/feliz-dia-dos-vampiros/>

Os leitores desta coluna já perceberam que aprecio trazer as datas comemorativas à pauta deste jornal.

Em São Paulo, por força de lei e de forma voluntária no restante do mundo, todo dia 13 de agosto se comemora o **Dia dos Vampiros!**

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Trata-se de uma das mais bem sucedidas campanhas de doação de sangue, que completará 21 anos, agora em 2022.

A data foi adotada justamente por sua "fama", propiciando ironia e bom humor no incentivo à doação de sangue, além de defender a diversidade artística e lutar contra preconceitos e discriminações.

O humor é uma estratégia relevante na divulgação de causas sociais, influenciando diretamente a persuasão e a compreensão da mensagem, por adotar um formato fácil de entender e propiciar alívio ao peso de temas mais sensíveis.

A iniciativa é de minha amiga de infância, atriz, escritora e cineasta, **Liz Marins**, filha do imortal **José Mojica Marins** e que encarna a vampira **Liz Vamp**, personagem fruto da paixão de **Zé do Caixão** pela cigana Beth Hart.

Partindo do vão livre do **MASP** e de dezenas de outros pontos culturais de cidades pelo mundo afora, centenas de voluntários, devidamente trajados de vampiros, iniciam sua caminhada pacífica ao hemocentro mais próximo.

Liz Marins e o exército de vampiros doadores de sangue - vão do MASP / SP

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Serra Negra também promove, de tempos em tempos, campanhas de doação de sangue em parcerias entre o Hemocentro da Unicamp, o Centro Espírita Joana D'Arc, a Secretaria de Saúde, o Hospital Santa Rosa de Lima e a Prefeitura.

Os interessados, nem precisam se vestir de vampiros para doar: a próxima data está prevista para 31 de agosto e em breve sairá a divulgação nas redes sociais.

Para informações e sanar dúvidas, foi disponibilizado o telefone [Whatsapp: \(19\) 99239-1553](https://www.whatsapp.com/message/992391553).

Liz Marins convida para a campanha 2022

<https://www.facebook.com/lizmarins.lizvamp/videos/577830730685043/>